

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ОҚАВА СУВЛАРИНИ *CHLORELLA VULGARIS* ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Сулаймон Бўриев¹, Гиёсиддин Рахимов², Захро Ахмедова³

¹Бухоро Давлат университети тупроқ шунослик кафедраси, б.ф.д. профессор;

²Ирригация ва сув муамоллари илмий тадқиқот институти, бош илмий ходим;

³УЗР ФА Микробиология институти, б.ф.д, проф.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197449>

Аннотация. Мазкур ишда микроскопик сув ути хлорелла (*Chlorella spp.*) асосида паррандачилик фабрикаси оқава суларини биологик усулда тозалаш, унинг ёрдамида сув таркибий моддаларининг узгариши, хлорелла суспензиясини тайёрлаш ва куллаш ишлари натижалари келтирилган. Тажриба ва назорат варианты сувлари таркибидаги ташкилий моддалар, сувнинг таркибий кимёвий моддаларининг тубдан узгариши, унинг ранги, хиди, тупланган биомасса микдорлари келтирилган.

Калит сузлар: хлорелла, устириш, суспензия, парранда гунги, азот, усиш ва ривожланиш, биомасса, физик курсаткичлар, самарадорлик

Аннотация. В работе представлены результаты биологической очистки сточных вод птицефабрики с использованием микроскопической водоросли хлореллы (*Chlorella spp.*), изменение состава воды с ее помощью, а также приготовление и применение суспензии хлореллы. Представлены органические вещества в водах опытного и контрольного вариантов, радикальные изменения химического состава воды, ее цвета, запаха, количества накопленной биомассы.

Ключевые слова: хлорелла, выращивание, суспензия, птичий помет, азот, рост и развитие, биомасса, физические параметры, эффективность.

Abstract. The paper presents the results of biological treatment of wastewater from a poultry farm using the microscopic algae chlorella (*Chlorella spp.*), changing the composition of water with its help, as well as the preparation and use of a chlorella suspension. The organic substances in the waters of the experimental and control variants, radical changes in the chemical composition of the water, its color, odor, and the amount of accumulated biomass are presented.

Key words: chlorella, cultivation, suspension, poultry manure, nitrogen, growth and development, biomass, physical parameters, efficiency.

Хозирги кунда бутун дунё миқёсида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, кишлоқ хўжалиги ва саноат оқава сув ҳавзаларининг турли органик, кимёвий моддалар, маиший чиқиндилар билан ифлосланишини олдини олиш, биологик тозалаш оркали улардан кайта фойдаланиш ишларини амалга ошириш ишлари олиб борилиши даркор.

Бирок, табиий ва сунъий сув ҳавзаларига аҳоли турар жойларидан, саноат ва кишлоқ хўжалик корхоналаридан чиқадиган сувлар тозаланмасдан бевосита оқава сувларга куйиб юборилмоқда. Бундай сувларни кайта тозалаш оркали самарали фойдаланиш тизимини яратиш ва уни амалиётга жорий этиш ишларини олиб боришга катта эътибор берилмоқда.

Хосил булган оқава сувлар таркибидаги ифлослантириш агентларни биологик фаол моддаларга бой бўлган сув утлари ёрдамида тозалаш даражалари, хусусиятларини

аниклаш орқали улардан халқ хўжалигида фойдаланиш, озуқабоп фитомасса олиш ва улардан фойдаланиш истикболларини белгилаш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эгадир.

Саноат юксак сувларини тозалашнинг биотехнологик асосларини яратиш учун куйидаги мақсад белгилаб олинди.

Ишнинг мақсади: Паррандачилик фабрикаси оқава сувларни тозалашда микроскопик яшил сув ути *Chlorella vulgaris* ишлатиш ва самрадорлиги баҳолашга учун уни купайтириш, сувлар таркибидаги органик моддаларни утилизация иклишда ва тозалашда куллаш ишлари олиб борилган. Натижаларга кура, хлорелла суспензияси солинган сувда сув ути хужайраларининг купайиши ва унинг ёрдамида оқава сув таркибида сувда эрувчан кислород микдорининг ортиши, унинг биокимёвий сарфланиш фаоллигининг - 140 мгО₂/л, оксидланиш даражасининг - 212,2 мгО₂/л, аммиак микдори - 7 мг/л, нитритлар - 0,06 мг/л; нитратлар - 6,2; хлорли тузлар – 76, 4 мг/л, сульфатлар - 97,7 мг/л эканлиги кайд этилди. Энг асосийси, сув таркибида товуклар гунгида мавжуд аммиак микдорининг камайиши, хлорелла ва сув таркибиданги микрооргаизмларни озикланиши туфайли, унинг таркибидаги азот моддаларининг камайиши, сувнинг тиниклашуви юзага келди.

Натижада, тажрибалар олиб борилган 15 кун мобайнида сувнинг рН-курсаткич дастлабки ишлкорий (рН-8,9) дан нейтраль, яъни 5,8-6,2 даражагача пасайишига, хиди -2,8 балл, курук моддалар микдори - 24,0 мг/л ни, эриган кислород - 2,5 мг/л, сарфланиш коэффициенти 89,6 мгО₂/л, оксидланиш - 112,3 мгО₂/л эга булди. Аммиак микдорининг - 2,8 мг/л, нитритлар - 0,07 мг/л, нитратлар - 3,5 мг/л, хлорид анионлари - 41,3 мг/л, сульфат анионларининг эса - 46,5 мг/л даражасига етиши кузатилди.

15 -30 кун давомида утказилган тажрибалар натижасида оқава сув таркибидаги кимёвий моддалар микдорлари, оқава сувнинг дастлабки ва тажрибадан кейинги физик-кимёвий кўрсаткичларининг узгариши аникланди. Бунда, сувларнинг энг ифлослантирувчи товук гунги, клетчатка, минерал моддалар каби моддаларнинг микдорлари турлича булиб, сув ути билан ишлов берилган вариантда ижобий натижалар олинди.

Паррандачилик фабрикаси оқава сувлари таркибининг *Chlorella vulgaris* ёрдамида тозаланиш курсаткичлари (15 кун)

№	Физик-кимёвий кўрсаткичлар		
		Назорат	Тажриба
1.	рН	8,6±0,05	5,8±0,08
2.	Ҳиди/балл	5,4±0,02	йўқ
3.	Ранги	Сарик кунгир	Оқиш
4.	Ҳарорат, °С	25,0±0,21	27,0±0,15
5.	Муаллақ заррачалар, мг/л	119,3±2,8	59,2±2,1
6.	Эрувчан кислород, мг/л	йўқ	4,7±0,12
7.	Кислород биологик сарфланиши, мг/ О ₂ /л	190,2±3,5	27,5±1,2
8.	Оксидланиш, мгО ₂ /л	124,3±3,7	33,4±1,4
9.	Аммиак, мг/л	9,5±0,19	йўқ
10.	Нитритлар, мг/л	0,8±0,03	йўқ
11.	Нитратлар, мг/л	7,8±0,11	йўқ

12.	Фосфатлар, мг/л	25,3±0,14	17,4±0,12
13.	Хлоридлар, мг/л	108,2±2,6	65,7±3,2
14.	Сульфатлар, мг/л	98,5±1,9	42,4±2,2
15.	Клетчатка, мг/л	178,8±2,5	54,8±1,5
16.	Биомасса, г/м ²	Йук	65,8±4,5

Жадвалда келтирилган натижаларга кура, *Chlorella vulgaris* ўсимлиги таъсирида оқава сувлар таркибидаги органо-минерал моддалар микдорий кўрсаткичлари тажрибада назорат вариантыга нисбатан узгарганлиги, сувнинг хиди, ранги ва бошка таркибий ифлослантурувчи моддалар микдорларининг камайиши, уларнинг сув ути тарафидан узлаштирилиши туфайли хлорелла фитомассасининг ортиши иги кузатилди.

Бунда оқава сув таркибидаги биоген элементлар, ифлосантирилган за микросувути томонидан тажрибанинг охирида тўлиқ ўзлаштирилганлиги қайд қилинди.

Олинган натижаларга асосланиб, сув тозалаш мобайнида хосил булган хлорелла суспензиясини кишлок хужалиги экинлари, жумладан пахта етиштиришда экиш олди ишлови бериш, ифлосланган ва озука моддалари камбагаллашган тупроқларга ишлов бериш, фитомассани эса чорва моллари, паррандалар озукалрига кушиб беришда ҳамда баликчилик сохаларида озука сифатида куллаш ишларига тавсия этиш имконини беради.